

IQTISODIY O'SISH AHOLI FAROVONLIGINING OMILI SIFATIDA

Eshqulov Bahodir Karimberdi o'g'li

"Yoshlar — kelajagimiz" jamg'armasi ijro etuvchi direktori o'rinbosari

baxodireshqulov@icloud.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.13950157>

Annotatsiya. Jamiyatning farovonligi ko'p jihatdan uning imkoniyatlari yoki milliy boylik deb ataladigan salohiyati bilan belgilanadi. U turli xil xarakter va ta'sir darajasiga ega bo'lgan ko'plab omillar ta'sirida shakllanadi. Bu omillar hayotiy zarur ne'matlarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilishga ta'sir ko'rsatadi, insonning ehtiyojlari qondiriladigan tabiiy va ijtimoiy muhitning holatini belgilaydi. Ammo iqtisodiy o'sish farovonlikning yagona omili emas. Ijtimoiy va ekologik omillar ham muhim ahamiyatga ega. Insoniyat resurslarini, ya'ni real boyliklarni, shu jumladan tabiiy resurslarni baholash barqaror rivojlanish yo'liga o'tish uchun siyosatdagi qanday o'zgarishlar zarurligini yaxshiroq tushunishga imkon beradi. Maqolada aynan shu haqda bayon etilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy o'sish, aholi farovonligi, iqtisodiy resurslar, bozor iqtisodiyoti, ehtiyojlar, jamiyat, daromad, ishlab chiqarish, iste'mol, iqtisodiy rivojlanish, iqtisodiy inqiroz, ijtimoiy-iqtisodiy siyosat, talab.

Har qanday mamlakat o'z oldiga turli uzoq muddatli maqsadlarni qo'yadi. Iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish mamlakatning eng muhim maqsadlaridan biridir. Iqtisodiy o'sishni barqaror darajada ushlab turish uchun uni rag'batlantirishga qanday omillar yordam berishini va qanday omillar salbiy ta'sir ko'rsatishini bilish zarur. Bularning barchasidan kelib chiqib, uzoq muddatli samarali iqtisodiy siyosatni ishlab chiqish kerak bo'ladi. "Farovonlik" tushunchasining o'zi kategoriya sifatida yaqindagina paydo bo'lib qolmagan. Neoklassik maktabning rivojlanish davriga qadar tadqiqotchilar farovonlikni boylik bilan tenglashtirganlar. A. Smitning fikricha, individning boyligi "u tasarruf qilishi mumkin bo'lgan yoki sotib olishi mumkin bo'lgan mehnat miqdoriga", shuningdek, boshqa odamlarning mehnat mahsulotlarini tasarruf etish imkoniyatiga bog'liq¹. Mamlakatning iqtisodiy o'sishi zamonaviy iqtisodchilar ongini o'ylantirayotgan asosiy mavzudir. Iqtisodiy o'sishning esa ikkita asosiy turi mavjud: ekstensiv va intensiv. Ekstensiv turda moddiy ne'matlar va xizmatlar hajmining kengayishiga xodimlar, yer, mehnat vositalari va h.k. kabi omillarning ko'proq miqdoridan foydalanish orqali erishiladi. Intensiv turda ishlab chiqarishni kengaytirish o'sish omillarini takomillashtirish orqali amalga oshiriladi: ishchi kuchidan foydalanish, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash va boshqalar.

Farovonlik — bu insonlar hayotini moddiy ne'matlar bilan ta'minlash tizimi bo'lib, unda shaxslarning jismoniy imkoniyatlari va ijtimoiy faolligi yuqori bo'ladi. Farovonlik quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi: daromad va iste'mol; davlat ijtimoiy kafolatlari va pullik xizmatlari; ijtimoiy ta'minot va ijtimoiy himoya². Mamlakatda farovonlik asosi moddiy ne'matlar ya'ni tovar va xizmatlar bo'lib, bu avvalo insonlarni fiziologik ehtiyojlarini qondirish uchun mo'ljallangan resurslarni o'z ichiga oladi. Resurslar esa farovonlik uchun asos bo'lib xizmat qiladi, ularning mavjudligi va samarali foydalanish jamiyat farovonligini yanada oshirishga olib keladi.

¹ Bayzakova D. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik. –J.: JizPI, 2023.

² G'oyibnazarov B.K. Aholi turmush darajasini statistik baholash. Monografiya. -Toshkent. "Fan" nashriyoti, 2005 yil, — B. 12.

Iqtisodiy o'sish — ishlab chiqarishni takomillashtirish, iqtisodiyotda progressiv o'zgarishlar va qayta qurishlarning muhim shart-sharoitidir. U taraqqiyotning ajralmas qismi, ijtimoiy rivojlanishning asosini tashkil qiladi. Iqtisodiy o'sish - aholining moddiy faravonligini oshirish vositasi hisoblanadi. Shu sababli u davlat iqtisodiy siyosatining negizi bo'lib qoladi. Iqtisodiy o'sish nafaqat ishlab chiqarish, balki taqsimot munosabatlarini takomillashtirish, mehnat resurslarining bandligini ta'minlash, investitsion faollikni oshirish va pirovard natijada davlat budjeti daromadlarining ko'payib borishini ta'minlash manbai hisoblanadi. U ko'pgina ichki va xalqaro darajadagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni muvaffaqiyatli hal etish imkonini beradi. Iqtisodiy o'sish mamlakat aholisining turmush darajasini oshirishga, ekologiya, mudofaa muammolarini hal etishga imkoniyat tug'diradi³.

Qisqa qilib aytganda, iqtisodiy o'sish - to'liq bandlik bilan mujassamlashgan ishlab chiqarish real hajmining uzoq muddat mobaynida o'sishidir. Iqtisodiy o'sish YAIM, davlat iqtisodiy qudrati va insonlar farovonligining o'sishida o'z ifodasini topadi. Shuningdek, iqtisodiy o'sish bevosita yalpi milliy mahsulot miqdorining mutlaq va aholi jon boshiga hamda iqtisodiy resurs xarajatlari birligi hisobiga ko'payishi hamda sifatning yaxshilanishida va tarkibining takomillashuvida ham ifodalanadi.

References:

1. Bayzakova D. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik. –J.: JizPI, 2023.
2. G'oyibnazarov B.K. Aholi turmush darajasini statistik baholash. Monografiya. -Toshkent. "Fan" nashriyoti, 2005 yil, -- B. 12.
3. Шумпетер Й А. Теория экономического развития. М. 2007

INNOVATIVE
ACADEMY

³ Шумпетер Й А. Теория экономического развития. М. 2007